

МЕСТАМИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РАЗВИТИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

Диёрбек Рўзмамат ўғли Турғунпўлатов

Студент 3-курса Чирчикского государственного педагогического университета

Асем Ерғали қызы Абдурахманова

Студентка 2-курса Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799990>

Аннотация. В данной статье будет рассмотрено место новых технологий в развитии казахского языка и особенности используемых методов.

Ключевые слова: увеличение, мобильные телефоны, компьютер, Интернет, актив, методический инструментарий.

IN SOME PLACES, NEW TECHNOLOGIES AND FEATURES THAT ARE USED IN THE DEVELOPMENT OF THE KAZAKH LANGUAGE

Abstract. In this article, the place of new technologies in the development of the Kazakh language and the features of the used methods will be discussed.

Key words: magnification, mobile phones, computer, Internet, asset, methodological tool.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с развитием науки и техники уровень сознания и интеллекта детей и учащихся развивается относительно интенсивно. Есть факт, что отношения между языком и национальностью имеют прямое отношение к ней. Не будущее завтра за компетентными людьми, освоившими сегодняшние технологии в соответствии с требованиями времени и эпохи, сформировавшими собственное мнение.

XXI век – время новых технологий. Список технологий, созданных в соответствии с веяниями времени, с каждым разом увеличивается. Сегодня без использования новых технологий ничто не может существовать, развиваться и даже набирать популярность. От трудолюбивого ребенка до сутулого старика он приспособился ко времени и плывет в ногу со временем. В связи с этим новые технологии имеют как полезные, так и вредные аспекты. Поскольку хорошее и плохое всегда идут рука об руку, существует множество технологий, которые имеют как положительные, так и отрицательные последствия. Сегодня классом активов новых технологий являются сотовые телефоны и компьютерное оборудование. Сегодня невозможно представить без них. Все инновации и новый опыт приносят свои плоды благодаря этим технологиям. Когда работа, которую мы делаем как полезный инструмент, заходит слишком далеко, она причиняет себе вред и оказывает большое влияние на нехватку времени и потерю здоровья. Но компьютерные технологии также помогают подготовить данные с помощью компьютера и использовать материальное содержание в различных моделях. В настоящее время процесс дистанционного обучения развивается не только в определенном классе, но и посредством данной технологии. И мобильные телефоны удобно носить с собой, и нужную информацию можно найти в Интернете. Наверное, поэтому эти вещи активно и планомерно используются в нынешнем столетии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В. Каларин пояснял, что «слово технология означает овладение каким-либо видом труда, совокупность приемов в обучении и обучении, а педагогическая технология — порядок работы с систематизированным набором всех логических приемов обучения и методических средств для достижения педагогической цели. " Способность эффективно использовать новые технологии можно разделить на четыре этапа.

1. Этап: учеба,
2. Этап: мастерство,
3. Этап: введение в жизнь,
4. Стадия: разработка.

При использовании новых технических средств каждый гражданин, желающий учиться на расстоянии, должен не только повышать свой интерес к науке, но и развивать свой творческий потенциал большими исследованиями в любимой области. При этом он учится работать с компьютером, формирует новый учебный процесс, увеличивает свою исследовательскую работу, развивает информационную грамотность и информационную культуру. Формирует новое отношение к новой эпохе.

Что касается типа грамматического разбора казахского языка. Казахский язык очень богат и сложен, и мы можем внести его в список языков с особенностями, отличающими его от других языков с точки зрения строения. Грамматика казахского языка занимает особое место в развитии казахского языка. Невозможно выучить любой язык, не обращая внимания на его правила и теоремы.

Каждый народ имеет свой родной язык. Так, у казахов родной язык - казахский. В своё время исследовавший казахский язык известный российский ученый-востоковед В.В. Радлов в своих статьях дал следующее определение казахскому языку: «Язык казахов простой и богатый, острый, имеет изумительно подходящий слог для остроумных ответов. Даже неграмотные люди разговаривают на родном языке на уровне, сравнимом в Европе только с французами и русскими»

Время не стоит на месте, наступила новая эпоха, в соответствии с новыми требованиями изменяется мировосприятие молодежи. Поэтому наблюдается необходимость использования современных технологий в высших учебных заведениях, на занятиях в школе, включая и обучение казахскому языку, в настоящее время это явление, отвечающее многим запросам. В образовательных учреждениях место казахского языка среди других преподаваемых дисциплин особое. Казахский язык очень богатый. Тем не менее, можно отметить, что это очень сложный язык. Причина этого в том, что у одного слова может быть очень большое количество значений. При обучении представителей других национальностей, несомненно, перед преподавателем стоит трудная задача объяснения этого.

Основные информационные технологии, используемые при обучении казахскому языку - это интерактивная доска, телевидение, электронные учебники. Очевидно, что единственным условием получения современной молодёжью передовых и качественных знаний будет внедрение современных инновационных технологий. Из этого следует, что нельзя отставать от научно-технического прогресса; своевременное освоение педагогических инноваций, умение их разработки и эффективного применения - это основная обязанность каждого преподавателя. По нашему мнению,

в учебных заведениях необходимо внедрять инновационную систему управления и способствовать её практическому осуществлению.

Основные задачи инновационных педагогических технологий следующие:

- уметь организовать обучение, развитие и другие виды деятельности каждого обучающегося;
- выбирать направление обучения, при котором воспитание проходит на уровне, соответствующем знаниям и компетенциям обучающегося;
- организовать и развивать навыки самостоятельной работы;
- развивать навыки аналитического мышления.

Определяются три самостоятельные и взаимосвязанные силы в процессе внедрения инноваций: особенности внедряемых технологий; потенциал новаторов, авторов инноваций; пути внедрения инноваций.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Инновационные технологии обучения выделяются как особый вид профессиональной деятельности. Для освоения инновационных технологий обучения необходимо использовать большой педагогический опыт. Эта работа требует людей, которые творчески подходят к своей деятельности, имеют свой личностный подход к делу. Несомненно, каждый педагог в процессе освоения инновационных технологий занимается саморазвитием и самосовершенствованием. В XXI веке подготовка будущих специалистов, формирование их профессиональных навыков является делом, не терпящим отлагательств, актуальным требованием общества. По этой причине мы создали структурно-содержательную модель формирования у будущих педагогов-психологов умений применения инновационных технологий. Формирование у будущих специалистов навыков применения инновационных педагогических технологий охватывает следующие сферы:

Методист С. Кошимбетова в своём исследовании в учебно-воспитательном процессе рассматривает следующие особенности использования инновационных методов и приёмов.

- отдельные обучающие технологии повышают социально-психологическую ответственность личности в учебно-воспитательном процессе при освоении научных основ и способствуют формированию таких качеств, как гуманизм и человечность;
- усвоение тесного взаимодействия общества и природы;
- новые способности, возникающие в процессе творческого поиска преподавателя;
- при дифференцированных обучающих технологиях содержание и методы обучения в основе творческой исследовательской деятельности направлены на формирование инновационных способностей человека;
- обучение с помощью информационных программ - организация междисциплинарной взаимосвязи преподаваемых дисциплин;
- при наглядном объяснении в мировоззрении человека системно и сознательно формируется культура, направленная на понимание гармонии «человек - общество - природа»;
- в технологии гуманизации в практике первоочередных научных новаций педагогической науки вводятся понятия «ребёнок - субъект», «ребёнок - объект», научные знания

рассматриваются в единстве социального положения и социальных результатов деятельности.

Инновации можно разделить на три вида: модификационные, комбинаторные, радикальные.

Модификационная инновация направлена на улучшение и изменение формы уже имеющегося. Примером этого может послужить написанные В.Ф. Шаталовым опорные конспекты по математике и большой опыт их использования учителями.

Комбинаторная модификация - до этого времени не применявшееся сочетание известных методических элементов. Доказательством этого может быть современная методика преподавания. Радикальная инновация - внедрение государственных

стандартов образования. Государственный стандарт образования в основном формирует нормы, параметры, показатели уровня и качества обучения. В настоящее время в нашей независимом государстве сформировалась новая система образования, направленная на вхождение в мировое образовательное пространство. Это связано с важными изменениями в учебно-воспитательном процессе. Все это происходит потому, что изменилась образовательная парадигма, обновилось содержание образования, возникли новое мировоззрение и новые отношения. Одна из актуальных проблем - это освоение педагогами научно-педагогических основ инновационной деятельности при обучении и воспитании будущего поколения, отвечающего запросам общества.

ОБСУЖДЕНИЕ

В эпоху ускоренного развития науки и техники, в эпоху увеличения информационных потоков формирование интеллектуальных возможностей, развитие способностей, талантов обучающихся становится главной задачей образовательных учреждений. В современном образовательном пространстве как воздух необходимые новшества возникают в результате неутомимого исследовательского поиска и творческой работы преподавателя. Из этого следует, что важно сделать поворот в сторону освоения обновлённых педагогических технологий, дающих знания, воспитывающих навыки самостоятельной, поисковой, творческой деятельности, учитывающих способности каждого обучающегося. Также на уровне государственного образовательного стандарта обязательным является внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий. Одной из задач, стоящих перед работниками образовательной сферы, является совершенствование обучающих методов и приёмов и освоение современных педагогических технологий. В настоящее время преподаватели, используя инновационные и интерактивные методики в процессе учебных занятий, способствуют тому, чтобы занятия были качественными и интересными. К инновационным технологиям относятся и мультимедийные занятия. На английском языке multimedia, на латинском multum - много и media, medium - собрание, накопление, то есть в структуру мультимедия входят несколько средств: текст, изображение, аудио, видео, анимация. Цели, которые ставятся на мультимедийных занятиях: с помощью применения компьютерных технологий развивать навыки самостоятельного обучения, усвоения, познавательной деятельности, навыки самостоятельной работы и реализация творческих способностей студентов. На занятиях обязательно выполнение следующих условий.

- личностная подготовка студента;

- совершенствование интеллектуальных способностей;
- эстетическое воспитание;
- формирование объективного подхода;
- углубление междисциплинарных связей.

Во время проведения мультимедийного занятия студенты не только воспринимают информацию, но и выполняют действия по ее разработке и передаче. В это время деятельность преподавателя направлена на формирование у студентов навыков нахождения необходимой информации, ее анализа, систематизации и передачи. Преподаватель, связывая тему занятия с явлениями и ситуациями, проблемами, происходящими в окружающей среде, предлагает студентам задания по подготовке проектов. Выполнение этого задания, защита проекта дает возможность развития навыков культуры публичного выступления, систематизации мыслей, умения выражать свои убеждения, защищать свое мнение. Защита задания выполняется перед группой и способствует развитию взаимоотношений в группе. Итак, создание мультимедийного проекта является эффективным методом, дающим возможность студентам получить необходимые теоретические знания и сформировать познавательный интерес к предмету. В результате развития языковых навыков студент должен полностью освоить словесное богатство казахского языка, хорошо усвоить фонетическую и словообразовательную систему языка, усвоить морфологические, синтаксические средства, уметь правильно их использовать в языковой практике. Только в этом случае студент, наряду с правильным использованием языка в повседневной жизни, сможет понимать и использовать стилистические, эмоциональные, выразительные, художественные возможности языка. Для достижения оптимального результата развития студента система обучения должна быть построена на научно-педагогической основе. Во время занятий, применяя модульную систему обучения, можно уделить внимание личностному развитию студентов. Модульная технология обучения имеет свои особенности использования в новых технологиях каждой дисциплины. Учебный модуль состоит из трех структурных частей: введения, основной части и заключения. Преподаватель уделяет внимание каждому модулю, стремится достичь поставленных целей. Преподаватель обдумывает виды организации занятия. Необходимо, чтобы уровень учебных материалов соответствовал содержанию темы.

ВЫВОДЫ

В заключение отметим, что использование новых технологий в настоящее время даёт хорошие результаты в обучении казахскому языку. Эти результаты видны и становятся предметом обсуждений. В перспективе, думаем, на это возникнет новый взгляд, будут привнесены новые идеи. По нашему мнению, продолжение, развитие данных новых идей - дело будущего.

Использованная литература:

1. Қ. Өстеміров, А. Айтбаева, Қазіргі білім беру технологиялары, Алматы, 2006
2. Исаев С. М, Бектуров Ш. К. Сөйлемдегі грамматикалық талдаудың тәсілдері. - Алматы, 2007.
3. Амиргалина Н. Білім беру инновациялық технологияларының бірі - прек конспектшер^ Алматы: БШМ. № 4, 2009. 17-19 б.

4. Амандыкова Г. Шет тілін оқыту әдістемесі. Алматы, 2007. 103-105 б.
5. Садуова Ж. Инновациялық; технологияларды білім беруде қолдану - Алматы: БШМ. № 5, 2006. 22-24 б.
6. Такишева Г. Модульдік оқыту технологиясын пайдаланудың тиімділігі. Алматы: БШМ. № 4, 2009.